

НОВЫЙ МАРКЕТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

NEW MARKETING – A MODERN CONCEPT OF MARKET ECONOMY MANAGEMENT

ПАШОЛИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.*

PASHOLIKOV MAXIM ALEXANDROVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg Polytechnic University Peter the Great.*

В работе показано поступательно-эволюционное развитие маркетинга, приведена характеристика изменения его содержания. Целью статьи является оценка роли маркетингового управления в системе взаимодействия микро-макросреды маркетинга. Представлено определение маркетинга в авторских дефинициях «Маркетинг». В работе обоснована необходимость маркетингового управления как основного фактора повышения эффективности деятельности, определены задачи его в рыночной экономике. Представлена схема взаимодействия маркетинговой микро- и макросреды. Обоснована необходимость развития нового маркетинга как современной концепции рыночного управления.

The paper shows the progressive and evolutionary development of marketing, provides a description of the changes in its content. The purpose of the article is to assess the role of marketing management in the system of interaction of the micro-macro environment of marketing. The definition of marketing in the author's definitions of "Marketing" is presented. The paper substantiates the need for marketing management as the main factor in improving the efficiency of activities, defines its tasks in a market economy. The scheme of interaction of the marketing micro- and macro-environment is presented. The necessity of developing new marketing as a modern concept of market management is substantiated.

Ключевые слова: *маркетинговое управление, рыночное поведение, маркетинговая стратегия, маркетинговая среда.*

Key words: *marketing management, market behavior, marketing strategy, marketing environment.*

Актуальность исследования. Маркетинг стал активно развиваться в России начиная с середины 90-х годов прошлого столетия. Понимание концептуального содержания маркетинга, как управленческой парадигмы осуществлялось с учетом российской специфики. Систематизация существующих концепций маркетинга показала, что исследователи имеют разные подходы к его характеристике. В рыночной экономике применение маркетинговых инструментов имеет важное практическое значение, так как способствует расширению географии сбыта и укреплению рыночной позиции промышленной компании.

Таблица 1. Маркетинг в авторских дефинициях «Маркетинг».

Авторы	Определения маркетинга
Котлер Ф.	«Маркетинг – вид деятельности и совокупность институтов и процессов коммуникации, создания и представления, и обмена предложениями, имеющими ценность для покупателей, клиентов, партнеров и общества в целом» [1].
Горнштейн М.Ю.	«Маркетинг является «рыночной» разновидностью управления и представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по: анализу рынка и учету рыночных факторов на всех стадиях производства и реализации товаров и услуг; формированию и стимулированию спроса; планированию, организации и управлению производством товаров и услуг; созданию новых товаров и услуг; формированию ценовой политики; продвижению товаров и услуг» [2].
Голубков Е.П.	«Маркетинг – это комплексное использование совокупности определенных научных методов и практических приемов решения проблем установления взаимовыгодных отношений между субъектами обменных процессов в различных сферах деятельности общества, способствующих достижению целей (решения своих проблем) всех участников данного процесса» [3].
Автор	Маркетинг – это социально-управленческий процесс, направленный на создание новой потребительской ценности, формирование инновационных бизнес-моделей, построение маркетинговой модели управления участниками деловой экосистемы.

Источник: составлено автором с использованием материалов [1; 2; 3].

Поступательно-эволюционное развитие маркетинга создало условия для развития промышленного сектора экономики. Концептуально маркетинг ориентирован на долгосрочное планирование – маркетинговый план формирует ассортиментный выбор продукта и проводит сегментацию рынка (1960 годы).

Система долгосрочного планирования создала предпосылки для построения стратегического планирования – формирование и реализация маркетинговых стратегий, стратегии роста и развития организации, а также акцентировала развитие организации как бизнес-единицы, что обусловило развитие портфельного анализа в условиях ограниченности ресурсов, происходит становление стратегического маркетинга (1970-1980 годы).

Развитие стратегического планирования создало условия для формирования системы стратегического управления, был сделан акцент на создание конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества создавались на основе внутренних инноваций, которые способствовали повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции. Инновационное развитие экономики способствовало развитию матричных форм организации для реализации проектов и созданию маркетинговых бригад, которые активно привлекали к созданию новой продукции потребителей (1980-1990 годы). Бизнес стал маркетингово-ориентированным, что привело к развитию инновационного маркетинга и маркетинга процессов.

Начиная с 2000-х годов и по настоящее время начался процесс формирования «новой экономики», которая характеризуется поиском новых форм организации бизнеса, ориентацией на ключевые компетенции и индивидуализированные потребности, развивается экономика знаний, применяется сценарный подход. В результате создаются объективные предпосылки для развития маркетингового управления, то есть происходит интеграция маркетинга и менеджмента в единый управленческий процесс.

Проблема. Глобализация экономики и интернационализация бизнеса требуют новых подходов к осуществлению маркетинговой деятельности, что обуславливает проблему, свя-

занную с развитием и формированием нового маркетинга как современной концепции рыночного управления.

Обзор литературы по теме. Условия осуществления бизнеса изменились, появились новые возможности и задачи, появилась новая модель рыночного поведения, в которой потребителю отводится активная роль. Развитие информационных технологий и цифровизация экономики делают доступной информацию о товаре в режиме реального времени. Маркетинговая философия сопровождает деятельность промышленных компаний в новых рыночных условиях. «Эффективное управление маркетинговой деятельностью предполагает разработку и реализацию маркетинговых стратегий и планов на основе маркетинговой теории и данных, выстраивание отношений с клиентами, разработку сильных брендов, создание и предложение ценности, и распространение информации о ней, управление организацией маркетинговой деятельностью в рамках мировой экономики» [1].

Исследованием вопросов эффективного управления и маркетингового управления посвящены работы: М. Мескона [4], Г. Дж. Болта [5], Ф. Котлера [1], М.Ю. Горштейна [2], Е.П. Голубкова [3], И. В. Липсица [6], О. К. Ойнер [6], Красюк И.А. [7], Пашоликова М.А. [7] и другие.

Задачи маркетингового управления в условиях рыночной экономики представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Задачи маркетингового управления в рыночной экономике.

Источник: разработан автором.

Благодаря маркетинговому управлению поддерживается баланс производства и спроса. Маркетинговая стратегия направлена на развитие ассортимента, появление новых товаров и услуг. Увеличение объемов производства, рост продаж промышленной продукции обеспечивает сочетание спроса и предложения на рынке и функционирование экономического цикла. Применение маркетинговых инструментов создает условия для взаимодействия продавцов и потребителей, дальнейшего развития концепции маркетинга взаимоотношений (акцент на ценности продукта). Промышленная компания функционирует в условиях множества внутренних и внешних факторов маркетинговой среды, которые оказывают влияние на результативность маркетингового управления. Промышленная компания должна объективно оцени-

вать свои внутренние возможности, состояние и перспективы развития деловой экосистемы, участником которой она является.

Материалы исследования – источники научно-исследовательской литературы в области теории и методологии маркетинга; **базовыми методами** работы являются методы систематизации, интерпретации, сравнения и обобщения и др..

Результаты и выводы. Цифровизация производственной деятельности, развитие интернет-коммуникаций привели к тому, что произошло смещение доверия от потребителей к организации. Согласно современной парадигме маркетинга, он несет ответственность за падение доверия клиентов к организации. Это произошло, потому что, большинство маркетинговых концепций были вертикальными. Разработка «новой системы доверия клиентов» требует построения горизонтальной системы. Потребители очень активны в социальных сетях, создают различные сообщества, общаются на форумах, формируют общие впечатления и совместными усилиями создают новые товары. Поэтому в стратегической перспективе организации должны рассчитывать не только коммерческий успех, но и на потребителя. Клиент ценит свою причастность к формированию мнения о продукте, свое участие в его создании.

Схема взаимодействия маркетинговой микро- и макросреды, результаты маркетингового управления показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия маркетинговой микро- и макросреды.
 Источник: [3, с.110].

Промышленная компания осуществляет свою деятельность в маркетинговой среде, поэтому изучение условий и факторов ее функционирования позволяет уменьшить неопределенность развития и снизить риск принятия необдуманных маркетинговых решений, что будет способствовать повышению результативности маркетингового управления, эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

Итак, система маркетингового управления повышает эффективность управленческих решений в разных направлениях работы организации. Маркетинговое управление – это основа принятия решений об увеличении или уменьшении объемов производства, модернизации продукта, формирования корпоративной культуры; тем самым достигается согласование ресурсов с целями, задач с потребностями клиентов. На смену классическим маркетинговым инструментам (торговые представители, реклама, продвижение продаж, маркетинговые исследования) приходят новые маркетинговые инструменты (event маркетинг, relationship marketing, SMM-маркетинг, SEO-маркетинг, маркетинг-впечатлений). Развитие цифрового маркетинга создает новые условия для доступа к информации, процесс принятия маркетинговых решений становится более объективным. Это позволит построить новую архитектуру системы маркетингового управления, что сделает деятельность организаций более эффективной.

Итак, маркетинг становится философией деятельности промышленной компании. Новый маркетинг как современная концепция рыночного управления ориентирован на разработку и реализацию маркетинговых стратегий и планов на основе маркетинговой теории и аналитических данных, выстраивания отношений с клиентами, создания и предложения ценности, разработки сильных брендов, построения маркетинговой системы управления способствующей интеграции промышленной компании на внутренний и внешний рынок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. 6-е изд. СПб.: Питер, 2019. 448 с.
2. Горштейн М.Ю. Современный маркетинг: моногр. Москва: ИТК «Дашков и К». 2022.404с.
3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов. М.: Издательство Юрайт, 2014. 474 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер с англ. 3-е изд. Москва: Вильямс, 2017. 672 с.
5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. М.: МТ-Пресс, 2001. 268 с.
6. Липсиц И.В., Ойнер О.К.. Маркетинг-менеджмент. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 379 с.
7. Красюк И.А., Пашоликов М.А. Методологические проблемы организации маркетингового управления в условиях цифровизации//В книге: Маркетинг: проблемы, решения и перспективы. Москва, 2022. С. 308-327.

© Пашоликов М.А., 2022.